

УДК 616.147.22-007.64:616.697

**ЕРЛЕР БЕДЕУЛІГІНДЕГІ ВАРИКОЦЕЛЕНІҢ КЛИНИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ
ЖӘНЕ МИКРОХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМНІҢ ТИІМДІЛІГІ**

**УРАЗАЕВ ТИМУР ТАЛАПОВИЧ, АБУЛЛАЕВ ЕДИЛБАЙ БОЛЫСБАЙҰЛЫ,
КУАНЫШОВ АЙБЕК ПОЛАТУЛЫ, ПИЕШ АМИР ДЕМАШҰЛЫ**

«Урология және андрология (ересектер, балалар)» білім беру бағдарламасының 1-курс
резидент-дәрігерлері

ОСТЕМИРОВ БАҒДАТ УМИРЗАҚҰЛЫ

«Урология және андрология (ересектер, балалар)» білім беру бағдарламасының 3-курс
резидент-дәрігері

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті, Ақтөбе қаласы,
Қазақстан Республикасы

Хирургиялық аурулар №2 кафедрасы урология курсымен. Ғылыми жетекшілер: м.ғ.к.,
доцент **САРКУЛОВ М.Н.**, уролог-андролог **ДАУКЕНОВ Б.А.**

Маңыздылығы: Ерлер бедеулігі қазіргі репродуктивті медицинадағы өзекті медициналық және әлеуметтік мәселе болып табылады. Ерлі-зайыптылардағы бедеуліктің едәуір бөлігі ер адам факторымен байланысты болғандықтан, уролог-андролог үшін түзетуге болатын себептерді дер кезінде анықтау ерекше маңызды. Варикоцеле осы құрылымда маңызды орын алады: ол ұрық бауының жүзімтәрізді көктамыр өрімінің кеңеюімен сипатталады және аталық бездің жылу алмасуына, веноздық ағымына, микроциркуляциясына және сперматогенезге тікелей әсер етуі мүмкін. Әдеби деректер бойынша варикоцеле ерлер популяциясының шамамен 15–20%-ында, біріншілік бедеулігі бар ерлердің 35–40%-ында, ал екіншілік бедеулігі бар ерлердің 60%-дан астамында кездеседі.

Варикоцеленің бедеулікке әсері бір ғана анатомиялық өзгеріспен шектелмейді. Негізгі патогенетикалық механизмдеріне ұма аймағындағы жергілікті гипертермия, веноздық іркіліс, тіндік гипоксия, оксидативті стресс, қан-аталық без тосқауылының бұзылысы, Лейдиг жасушалары қызметінің салыстырмалы әлсіреуі және сперматозоидтардың ДНҚ-фрагментациясының жоғарылауы жатады. Бұл өзгерістер сперматозоид концентрациясының төмендеуіне, прогрессивті қозғалғыштығының нашарлауына, қалыпты морфологиялық формалардың азаюына және табиғи жолмен ұрықтану мүмкіндігінің төмендеуіне алып келуі мүмкін. Сондықтан варикоцелені диагностикалау тек ультрадыбыстық қорытындымен емес, клиникалық көрініс, пальпация, аталық без көлемі, спермограмма және жұптың жалпы репродуктивті статусы арқылы жүргізілуі тиіс.

Зерттеу мақсаты: варикоцеле анықталған ерлерде консервативті ем мен Мармар әдісімен микрохирургиялық варикоцелэктомияның сперматогенез көрсеткіштеріне әсерін салыстыру, сондай-ақ хирургиялық емге тиімді клиникалық іріктеу критерийлерін нақтылау.

Зерттеу материалдары мен әдістері: зерттеуге 25 пен 45 жас аралығындағы варикоцеле диагнозы қойылған 61 ер адам енгізілді. Науқастар екі топқа бөлінді: I топқа консервативті ем қабылдаған 30 ер адам, II топқа микрохирургиялық варикоцелэктомия жасалған 31 ер адам кірді. Консервативті емге ұманы көтеріп ұстайтын іш киім қолдану, өмір салтын түзету, антиоксиданттар және витаминдік кешендер кірді. Хирургиялық топта ұрық бауы көктамырларын микрохирургиялық әдіспен байлау арқылы веноздық кері ағымды жоюға бағытталған операция орындалды.

Зерттеуге клиникалық пальпацияланатын варикоцеле және спермограммада патологиялық өзгерістері бар науқастар басым енгізілді. Бағалау кезінде субклиникалық варикоцеле, айқын әйел факторы, обструктивті азооспермия, белсенді урогениталды инфекция, ауыр эндокриндік бұзылыс және бұрын жасалған ұма аймағы операциялары ескеріліп, нәтижені бұрмалауы мүмкін жағдайлар бөлек қарастырылды. Спермограмма

адамның ұрық сұйықтығын зерттеу және өңдеу жөніндегі Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының алтыншы басылымындағы қағидаларға сәйкес бағаланды. Негізгі көрсеткіштер ретінде эякулят көлемі, сперматозоид концентрациясы, жалпы және прогрессивті қозғалғыштық, өміршеңдік, морфология және қосымша маркер ретінде ДНҚ-фрагментация деңгейі қарастырылды. Ем нәтижесі 3 және 6 айлық бақылауда бағаланды. Салыстырмалы талдау үшін пайыздық көрсеткіштер, топаралық айырмашылық және мәнділік деңгейі қолданылды.

Көрсеткіш	I топ: консервативті ем	II топ: микрохирургиялық ем
Науқастар саны	30 ер адам	31 ер адам
Жас аралығы	25–45 жас	25–45 жас
Негізгі емдеу тәсілі	суспензорий, өмір салтын түзету, антиоксиданттар, витаминдік кешендер	микрохирургиялық варикоцелэктомия
Бақылау әдістері	спермограмма, ультрадыбыстық зерттеу, гормондық профиль	спермограмма, ультрадыбыстық зерттеу, гормондық профиль

1-кесте. Зерттеу топтарының қысқаша сипаттамасы.

Нәтижелері: консервативті ем қабылдаған I топта спермограмма сапасының жақсаруы 25% шамасында ғана байқалды, ал қалған науқастарда айқын оң динамика тіркелмеді. II топта микрохирургиялық варикоцелэктомиядан кейін науқастардың шамамен 70%-ында сперматозоид концентрациясы мен қозғалғыштығының жақсаруы анықталды. Бұл айырмашылық хирургиялық емнің дұрыс таңдалған пациенттерде консервативті тәсілмен салыстырғанда тиімдірек екенін көрсетеді. Екі топта да жыныстық гормондар деңгейінде елеулі өзгерістер байқалмады, бұл варикоцеленің негізгі әсері ең алдымен жергілікті тестидулярлық микроорта және сперматогенез арқылы іске асатынын көрсетеді.

Ультрадыбыстық зерттеу нәтижелері хирургиялық топта ұрық бауы көктамырларының кеңеюі азайғанын және веноздық кері ағымның төмендегенін көрсетті. Клиникалық тұрғыдан ең айқын оң нәтиже пальпацияланатын варикоцелесі, бастапқы спермограмма бұзылысы және аталық без көлемі салыстырмалы сақталған пациенттерде байқалды. Ал субклиникалық варикоцеле, қалыпты спермограмма немесе айқын қосымша бедеулік факторлары бар жағдайда операцияның болжамды пайдасы шектеулі болуы мүмкін.

Нәтиже көрсеткіші	I топ	II топ	Түсіндірме
Спермограмма сапасының жақсаруы	25% шамасында	70% шамасында	хирургиялық топта нәтиже айқынырақ
Айқын өзгеріс болмауы	75% шамасында	30% шамасында	консервативті емнің шектеулі әсерін көрсетеді
Қозғалғыштық пен концентрация	елеулі емес динамика	жоғарылау байқалды	сперматогенездің қалпына келу белгісі
Гормондық профиль	елеулі өзгеріссіз	елеулі өзгеріссіз	жергілікті механизмнің басымдығын көрсетеді
Ультрадыбыстық көрініс	айқын динамикасыз	көктамыр кеңеюі азайды	веноздық кері ағым төмендеді

2-кесте. Емнен кейінгі негізгі клиникалық нәтижелер.

Талқылау: варикоцелені емдеу тактикасы барлық пациентке бірдей қолданылатын әмбебап шешім болмауы тиіс. Қазіргі дәлелді ұстаным бойынша операцияны клиникалық пальпацияланатын варикоцеле, бедеулік фактісі және спермограммадағы патологиялық өзгерістер болған жағдайда қарастыру орынды. Тек ультрадыбыстық зерттеу арқылы

анықталған субклиникалық варикоцеле хирургиялық емге жеткілікті негіз бола алмайды. Сонымен қатар ерлі-зайыптылардың бедеулігін бағалауда әйел факторы, бедеулік ұзақтығы, ер адамның жасы, аталық без көлемі, гормондық профиль және қосымша андрологиялық аурулар міндетті түрде ескерілуі қажет.

Микрохирургиялық варикоцелэктомияның артықшылығы — ұсақ артериялық және лимфалық құрылымдарды сақтай отырып, патологиялық кеңейген көктамырларды дәл байлау мүмкіндігі. Бұл қайталану, гидроцеле және аталық без трофикасының бұзылу қаупін төмендетеді. Ең маңызды клиникалық мақсат тек ультрадыбыстық көріністі жақсарту емес, сперматогенез сапасын қалпына келтіру, табиғи жүктілік мүмкіндігін арттыру және қажет болған жағдайда қосалқы репродуктивті технологиялардың нәтижесін жақсарту болып табылады.

Болжамдық фактор	Оң нәтижемен байланысы	Клиникалық түсіндірме
II–III дәрежелі пальпацияланатын варикоцеле	жоғары	анатомиялық және гемодинамикалық бұзылыс айқынырақ
Патологиялық спермограмма	жоғары	ем нәтижесін нақты салыстыруға мүмкіндік береді
Аталық без көлемінің сақталуы	орташа-жоғары	сперматогендік резервтің сақталғанын көрсетеді
Қысқа бедеулік ұзақтығы	орташа	қайтымсыз тестикулярлық өзгерістердің ықтималдығы төмен
Әйел факторының айқын болмауы	жоғары	табиғи жүктілік нәтижесін дұрыс бағалауға көмектеседі
ДНҚ-фрагментацияның жоғарылауы	жеке бағаланады	оксидативті зақымданудың қосымша маркері болуы мүмкін

3-кесте. Варикоцелэктомиядан кейін жақсы нәтиже күтуге мүмкіндік беретін факторлар.

Зерттеудің шектеулері: іріктеме көлемінің шектеулі болуы, жүктілік жиілігінің ұзақ мерзімді бақылауда толық бағаланбауы және ДНҚ-фрагментация көрсеткішінің барлық пациентте бірдей жүргізілмеуі нәтижелерді интерпретациялауда ескерілуі тиіс. Болашақта 6–12 айлық бақылауы бар, табиғи жүктілік жиілігі, қосалқы репродуктивті технология нәтижелері және оксидативті стресс маркерлері енгізілген кеңейтілген зерттеу жүргізуі қажет.

Қорытынды: жүргізілген салыстырмалы талдау варикоцеле кезінде дұрыс таңдалған науқастарда микрохирургиялық варикоцелэктомия консервативті еммен салыстырғанда сперматогенез көрсеткіштерін жақсартуда тиімдірек екенін көрсетті. Консервативті ем симптомдық қолдау және жалпы репродуктивті денсаулықты жақсарту құралы ретінде қолданылғанымен, клиникалық маңызды варикоцеле мен патологиялық спермограмма жағдайында оның әсері шектеулі болуы мүмкін.

Варикоцеле бойынша шешім қабылдауда негізгі қағида — операцияны варикоцеле анықталған барлық ер адамға емес, нақты репродуктивті көрсеткіші бар пациентке ұсыну. Ең қолайлы кандидаттар: пальпацияланатын II–III дәрежелі варикоцеле, бедеулік, патологиялық спермограмма, аталық без көлемінің салыстырмалы сақталуы және бедеуліктің басқа айқын себептерінің болмауы бар ерлер. Болашақ зерттеулерде ДНҚ-фрагментация, оксидативті стресс маркерлері, табиғи жүктілік жиілігі және 12 айлық бақылау нәтижелері қосымша бағалануы тиіс.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы. Адамның ұрық сұйықтығын зерттеу және өңдеу жөніндегі зертханалық нұсқаулық. 6-басылым. Женева; 2021.
2. Еуропалық урологтар қауымдастығы. Ерлердің жыныстық және репродуктивті денсаулығы бойынша клиникалық ұсынымдар. 2026 жылғы шектеулі жаңарту.
3. Америка урологиялық қауымдастығы және Репродуктивті медицина қоғамы. Ерлер бедеулігін диагностикалау және емдеу жөніндегі ұсынымдар. Жаңартылған нұсқа.
4. Kim DK, Lee JY, et al. Recent guidelines and perspectives for varicocele. World Journal of Men's Health. 2025.
5. Çayan S, et al. Global Andrology Forum clinical guidelines on varicocele and male infertility. 2025.